

SARCOPENIA E NUTRIÇÃO

Autores

Dra Claudia Cardoso Netto
Nutricionista
Professora de Bioquímica
Departamento de Bioquímica
Instituto Biomédico - UNIRIO

Dr Angelo Telesforo Malaquias
Biomédico
Coordenador do Projeto Globalizar
Departamento de Ciências Fisiológicas
Instituto Biomédico - UNIRIO

Sumário

- Introdução
- Envelhecimento e serviços de saúde
- Sarcopenia: definição e consequências
- Diagnóstico de sarcopenia
- Prevenção e tratamento da sarcopenia
- Nutrição X Sarcopenia

Introdução

O envelhecimento é um processo natural e contínuo do ser humano, marcado por transformações biológicas, psicológicas e sociais. No Brasil e no mundo, a parcela da população idosa está crescendo em um ritmo mais acelerado do que qualquer outro grupo etário e espera-se que em 2050 esse grupo ultrapasse o percentual de jovens. No Brasil é considerado idoso, o indivíduo com 60 anos ou mais de idade.

Envelhecimento e serviços de saúde

Uma consequência importante desse processo de envelhecimento populacional é o aumento na demanda dos serviços de saúde e os custos com eles.

INTERNAÇÃO

- ✓ AUMENTO GRADATIVO NA TAXA DE INTERNAÇÃO A PARTIR DA QUINTA DÉCADA DE VIDA
- ✓ 80 ANOS OU MAIS ESSA TAXA DE INTERNAÇÃO QUADRUPLICA

Sarcopenia: definição e consequências

Uma das doenças relacionadas ao processo de envelhecimento é a sarcopenia e suas consequências. O termo sarcopenia foi utilizado pela primeira vez por Irwin H. Rosenberg, em 1988, para definir a perda de massa e função muscular relacionada à idade.

CONSEQUÊNCIAS

- ✓ Perda de independência
- ✓ Quedas e fraturas
- ✓ Internações em casas de repouso

A taxa de perda muscular com a idade parece ser bastante consistente, aproximadamente de 1% a 2% ao ano após 50 anos.

Uma perda de 30% da capacidade de reserva muscular limita a função normal; e, uma redução de 70% na massa é sugerida para levar à incapacidade.

Diagnóstico de sarcopenia

1º PASSO - QUESTIONÁRIO SARC-F

SARC-F FERRAMENTA DE RASTREIO DO RISCO DE SARCOPENIA

COMPONENTE	QUESTÃO	PONTUAÇÃO
Força	Qual a dificuldade que tem para levantar e carregar 4,5kg?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muita ou impossível = 2
Apoio na marcha	Qual a dificuldade que tem para atravessar uma sala?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muita, com apoio ou impossível = 2
Levantar-se de uma cadeira	Qual a dificuldade que tem para se levantar de uma cadeira ou de uma cama?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muita ou impossível sem ajuda = 2
Subir escadas	Qual a dificuldade que tem para subir um lance de 10 degraus?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muita ou impossível = 2
Quedas	Quantas vezes caiu no último ano?	Nenhuma = 0 1 a 3 quedas = 1 4 quedas ou mais = 2
PONTUAÇÃO TOTAL		<input type="text"/>

Pontuação de rastreio ≥ 4 pontos - preditivo de sarcopenia

≥ 4 pontos
↓
preditivo de sarcopenia

Diagnóstico

2° PASSO - FORÇA MUSCULAR MEMBROS
SUPERIORES - DINAMÔMETRO

< 16kg (mulheres) - dinapenia

< 27kg (homens) - dinapenia

Diagnóstico

2° PASSO - FORÇA MUSCULAR MEMBROS INFERIORES
- TESTE DE SENTAR E LEVANTAR DA CADEIRA

Ideal: 30 segundos = mínimo 10 repetições
< 10 repetições = dinapenia

Diagnóstico

3° PASSO - MASSA MUSCULAR APENDICULAR
(BRAÇOS E PERNAS) - DENSITOMETRIA OU
BIOIMPEDÂNCIA

< 15kg (mulheres) - sarcopenia
< 20kg (homens) - sarcopenia

Prevenção e tratamento

A prevenção da sarcopenia envolve uma abordagem multifacetada, combinando intervenções nutricionais e de exercício físico, além de outros fatores relacionados ao estilo de vida.

ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO

NUTRIÇÃO ADEQUADA

EXERCÍCIO FÍSICO

PESO SAUDÁVEL

QUALIDADE DO SONO

CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS

VITAMINA D ADEQUADA

Nutrição X Sarcopenia

- Consumir 1,0 a 1,2 gramas de proteína por Kg de peso corporal / dia.
- Priorizar fontes de proteína de alto valor biológico, como carnes magras, peixes, ovos, laticínios, leguminosas (feijão, lentilha, grão de bico) e tofu.
- Distribuir a ingestão proteica ao longo do dia, em todas as refeições, em vez de concentrar o consumo em uma única refeição.
- Ingerir de 25-30 gramas de proteína por refeição
- Garantir a ingestão adequada de outros nutrientes importantes para a saúde muscular, como por exemplo, vitamina D.

ATENÇÃO

A prevenção e tratamento da sarcopenia é fundamental para promover um envelhecimento saudável e ativo, visto que a perda de força e massa muscular está fortemente associada a fragilidade, incapacidade física, aumento da ocorrência de quedas, limitação das atividades de vida diária, redução na qualidade de vida e morte. A adoção de um estilo de vida que inclua nutrição adequada (com ingestão proteica otimizada) e atenção a outros fatores de saúde pode ajudar a reduzir o risco de complicações e melhorar a qualidade de vida na terceira idade.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(UNIRIO)**

**PROJETO GLOBALIZAR
NÚCLEO INSTITUCIONAL DE
PROJETOS (NUINP/UNIRIO)**

INSTITUTO CARIOCA

